

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18766346>

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ИНДИГОФЕРЫ КРАСИЛЬНОЙ

Шоназарова Ж.Д., Сафаров А.К.

Национальный университет Узбекистана им.М. Улугбека
г.Ташкент, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено изучение биоэкологических особенностей *Indigofera tinctoria* при интродукции: рост, развитие и семенное размножение. Определены оптимальные условия прорастания и подтверждена перспективность культуры как источника натурального красителя..

Ключевые слова: индигофера красильная, интродукция, всхожесть семян, энергия прорастания, натуральные красители, биоэкология

ECOLOGICAL ADAPTATION AND SEED REPRODUCTION OF *INDIGOFERA TINCTORIA*

ABSTRACT

The article examines the bioecological characteristics of *Indigofera tinctoria* under introduction conditions, including growth, development, and seed reproduction. Optimal germination conditions were identified, and the prospects of the species as a source of natural dye were confirmed.

Keywords: *Indigofera tinctoria*, introduction, seed germination, germination energy, natural dyes, bioecology.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия наблюдается возрастающий интерес к растениям, которые гармонично сочетают экологическую безопасность и экономическую ценность. Это явление обусловлено негативным воздействием синтетических красителей на окружающую среду и здоровье человека. В этой связи особое внимание уделяется возрождению традиционных растений-красителей, использовавшихся до возникновения химической промышленности [3].

Одним из наиболее известных источников натурального синего красителя является индигофера красильная (*Indigofera tinctoria* L.), которая на протяжении

тысячелетий находила широкое применение в странах Азии, Африки и Европы. В условиях Республики Узбекистан эта культура рассматривается как интродуцируемое растение, однако её биоэкологические особенности остаются недостаточно изученными.

Биологические особенности и экологическая адаптация.

Индигофера красильная, принадлежащая семейству *Fabaceae*, обладает уникальной способностью к фиксации атмосферного азота посредством симбиоза с клубеньковыми бактериями, что значительно повышает её устойчивость к неблагоприятным почвенным условиям [1,2]. В условиях интродукции данное растение завершает полный онтогенетический цикл в течение одного вегетационного периода, формируя полноценную генеративную сферу.

Исследования, проведённые в различных регионах, демонстрируют, что рост и развитие индигоферы в значительной степени зависят от температурных условий и уровня увлажнённости [4]. Особенно уязвимым этапом является начальный период онтогенеза – прорастание семян.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всхожесть семян и энергия прорастания. Семенное размножение представляет собой основной механизм воспроизводства индигоферы в условиях интродукции. Для оценки жизнеспособности семян были исследованы показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести при различных температурных режимах.

Таблица 1.

Показатели всхожести и энергии прорастания семян *Indigofera tinctoria L.* в лабораторных условиях

Температура, °С	Энергия прорастания, %	Лабораторная всхожесть, %
20	48	62
25	67	81
30	72	86
35	55	68

Согласно полученным данным, оптимальные условия для прорастания семян индигоферы формируются при температуре 25-30°C. Снижение или чрезмерное повышение температуры приводит к уменьшению энергии прорастания, что связано с нарушением физиологических процессов в семенах.

Полевые всходы и ранние этапы развития. Лабораторные показатели не полностью отражают реальные условия культивирования агрономической культуры, поэтому весьма значимо проводить анализ полевой всхожести. В

условиях поля на прорастание семян оказывают влияние суточные колебания температуры, влажность почвы и её механический состав.

Таблица 2.

Полевые всходы семян *Indigofera tinctoria* L. в условиях интродукции

Срок учёта, сутки	Полевые всходы, %	Характеристика
7	38	Единичные всходы
10	56	Массовые всходы
15	64	Выравнивание посевов
20	66	Формирование настоящих листьев

Как видно из таблицы, основная масса всходов формируется в течение первых 10-15 суток после посева. Известно, что полевая всхожесть уступает лабораторной, и объясняется влиянием абиотических факторов. Тем не менее достигнутые показатели свидетельствуют о достаточной адаптационной способности индигоферы в условиях открытого грунта.

В условиях интродукции, рост и развитие индигоферы неразрывно связаны с температурными режимами, уровнем освещённости и влажностью почвы. Наблюдения свидетельствуют о том, что семена данного растения демонстрируют высокую всхожесть при оптимальных температурных условиях, а полный цикл его развития – от прорастания до формирования семян – завершается в течение одного вегетационного периода.

Особое внимание следует уделить динамике цветения. Установлено, что интенсивность и продолжительность цветения зависят от сезонных климатических факторов, прежде всего от температуры воздуха и продолжительности светового дня. Эти аспекты непосредственно влияют на семенную продуктивность, что имеет решающее значение для последующего размножения культуры.

Листья индигоферы содержат ряд биологически активных соединений, среди которых индикан занимает центральное место. В процессе ферментации и последующего окисления он преобразуется в стойкий синий пигмент. В отличие от синтетических красителей, натуральное индиго отличается высокой устойчивостью и, при этом, не оказывает токсического воздействия на окружающую среду.

Помимо своих красильных свойств, это растение демонстрирует фармакологическую активность. В его составе присутствуют флавоноиды и другие соединения, представляющие значительный интерес для медицины и биотехнологии. Это расширяет спектр потенциального использования индигоферы за пределами текстильной промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Индигофера красильная в условиях интродукции демонстрирует высокую экологическую пластичность и способность к успешному семенному размножению. Оптимальный температурный режим для прорастания семян составляет 25-30°C. Полевые наблюдения подтверждают устойчивость культуры и её потенциал в качестве источника натурального красителя и экологически значимого растения.

Результаты исследований указывают на то, что индигофера красильная успешно адаптируется к новым почвенно-климатическим условиям. Разработка агротехнических приёмов её культивирования позволяет достигать стабильного урожая зелёной массы и семян. Это открывает перспективы для создания плантаций данного растения как источника натурального красителя и экологически ценного сельскохозяйственного сырья.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Гулиев В.Ш., Мирзалиев Д.Д., Гумбатов Г.С. Биоэкологические особенности видов рода *Indigofera* // Ботанические исследования. – 1993. – № 4. – С. 112-118.
2. Пилипенко Ф.С. Интродукция и хозяйственное значение растений рода *Indigofera* // Ботанический журнал. – 1958. – Т. 43, № 6. – С. 970-978.
3. Samanta A.K., Agarwal P. Application of natural dyes on textiles // Indian Journal of Fibre & Textile Research. – 2009. – Vol. 34. – P. 384-399.
4. Verma S.M., Suresh K.B. Phytochemical and biological studies of *Indigofera tinctoria* L. // Indian Journal of Plant Sciences. – 2010. – Vol. 5. – P. 42-46.